

Rec Lit

Un blog sobre reciclaje literario postdigital

MENÚ

Un análisis lingüístico forense de plagio estudiantil con ChatGPT.

Juan Antonio Latorre García

La presente investigación muestra un estudio de caso en el que se pidió a un grupo de estudiantes de primer año en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid que entregasen dos ensayos sobre la película *Dead Poets Society* y el impacto que esta había tenido en su percepción del sistema educativo. Uno de los ensayos debía estar hecho por ellos mismos, aunque se les permitía la asistencia de diccionarios y otras herramientas online tradicionales, y el otro mediante ChatGPT, un sistema de procesamiento de lenguaje natural desarrollado por la empresa Open AI. El objetivo consistía en descubrir si el profesor era capaz de averiguar cuál de los

para ofrecer a otros investigadores una serie de estrategias que pudieran serles útiles de cara a la prevención del plagio. Antes de generar ambos ensayos, se instruyó a los estudiantes durante semanas con el propósito de que aprendiesen a entrenar a ChatGPT para producir ensayos con la apariencia más humana posible. Dicha formación consistía en hacer un juego de roles con la herramienta, a la que se le pedía que interpretase a un estudiante de dieciocho años de la Complutense y se le proporcionaba información exhaustiva de su personalidad para que la relacionase con aquellas ideas que la película aborda. Asimismo, se instruyó a los estudiantes para moldear el estilo de ChatGPT de tal manera que imitase el suyo.

Los ensayos producidos por ChatGPT siguiendo este método presentaron semejante cantidad de rasgos aparentemente humanos que la única forma de discriminarlos de aquellos hechos realmente por los sujetos de estudio era cambiar la pregunta de investigación de “¿Cómo se puede discernir si este texto lo ha producido

una IA?” a “¿Cómo se puede discernir si este texto lo ha producido un humano?” Entre las distintas maneras de contestar a esta última pregunta, destaca la identificación de rasgos idiolectales relacionados con la puntuación, puesto que ChatGPT no fue capaz de desviarse de elecciones estandarizadas en este ámbito en ninguno de los casos de estudio.

Así pues, la presentación exploró algunos de los casos lingüísticos más peculiares derivados de la conducción del estudio y la manera en que estos plantean una serie de cuestiones que la comunidad académica necesita abordar.

Publicación próxima en:

Latorre García, J. A. (En prensa). Deconstructing ChatGPT: A Case Study on How to Identify Student Papers Produced with the Assistance of an AI. En Anaya Benítez (Ed.), *Entrelazando saberes: Materias transversales a la lengua, la literatura y la traducción en la era de la Inteligencia Artificial*. Madrid: Egregius.

Juan Antonio Latorre García

OpenEdition le sugiere que cite este post de la siguiente manera:

REC-LIT Reciclajes culturales en la era postdigital (22 de abril de 2024). Un análisis lingüístico forense de plagio estudiantil con ChatGPT. Juan Antonio Latorre García. *Rec Lit*. Recuperado 28 de marzo de 2025 de <https://doi.org/10.58079/w97e>

REC-LIT Reciclajes culturales en la era postdigital / 22/04/2024 /
Entradas / inteligencia artificial, Lingüística forense, literary
computational studies, textos literarios

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

COMENTARIO *

NOMBRE *

CORREO ELECTRÓNICO *

WEB

Guarda mi nombre, correo electrónico y web en este navegador para

la próxima vez que comente.

PUBLICAR EL COMENTARIO

This site uses Akismet to reduce spam. [Learn how your comment data is processed.](#)

ANTERIOR

**“Leer digital, escribir digital”.
Actividad en la XXIII Edición de
la Semana de la Ciencia.
Resumen de Juan Antonio
Latorre García**

SIGUIENTE

**Goodbye, World!: Una reflexión
sobre la IA empleando poesía
computacional. Por Marta
Pérez Campos**

Buscar ...

MARCADORES

- REC-LIT, Facultad de Filología, Universidad Complutense de Madrid

ETIQUETAS

arte e internet

blog

bot

cine

comic

critical theory

datificación

Digital Humanities

digitalización

edición enriquecida

estudios literarios

estética postdigital

generación automática

humanidades digitales

imagen digital

inteligencia artificial

interactividad

lectores

libro

libro electrónico

Lingüística forense

literary computational studies

literatura

Literatura Electrónica

Literatura Infantil y Juvenil

meme

memoria

narratividad

postdigital

posthumano

readers

realidad aumentada

reciclaje

recycling

red

redes sociales

remediación

Repositorios de literatura electrónica

selfies

textos literarios

transmedia

transmedia storytelling

transmedia world

TV series

videogame

CATEGORÍAS

- [Entradas](#) (41)
- [recycling literature\(s\)](#) (1)

ARCHIVO

- [febrero 2025](#) (1)
- [diciembre 2024](#) (1)
- [noviembre 2024](#) (1)
- [octubre 2024](#) (1)
- [septiembre 2024](#) (1)
- [julio 2024](#) (1)
- [junio 2024](#) (1)
- [mayo 2024](#) (1)
- [abril 2024](#) (1)
- [marzo 2024](#) (1)
- [febrero 2024](#) (1)
- [enero 2024](#) (1)
- [diciembre 2023](#) (1)
- [noviembre 2023](#) (1)
- [octubre 2023](#) (1)
- [septiembre 2023](#) (1)
- [julio 2023](#) (1)
- [junio 2023](#) (1)
- [mayo 2023](#) (1)
- [abril 2023](#) (1)
- [marzo 2023](#) (1)
- [febrero 2023](#) (1)
- [enero 2023](#) (1)
- [diciembre 2022](#) (1)
- [noviembre 2022](#) (1)

- [octubre 2022](#) (1)
- [septiembre 2022](#) (1)
- [julio 2022](#) (1)
- [mayo 2022](#) (1)
- [abril 2022](#) (1)
- [marzo 2022](#) (1)
- [febrero 2022](#) (1)
- [enero 2022](#) (1)
- [diciembre 2021](#) (1)
- [noviembre 2021](#) (1)
- [septiembre 2021](#) (1)
- [junio 2021](#) (1)
- [mayo 2021](#) (1)
- [marzo 2021](#) (3)

ADMINISTRACIÓN

- [Acceder](#)
- [Entries RSS](#)
- [Comments RSS](#)
- [Hypotheses](#)

Créditos

Sobre el blog

Un blog propuesto por Hypotheses - Ver este blog en el catálogo de OpenEdition -

[Política de Privacidad](#) - [Señalar un problema](#)

[Syndication Feed](#) - [Créditos](#)

Rec Lit / Funciona gracias a WordPress